

Volumen 1, Número 1, Año 2022

HEALTH

International
Scientific Journal

NUTRICIÓN Y
DEPORTE EN
EL CONTEXTO
POST PANDEMIA

HEALTH
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ABRIL 2022

DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA. UN ABORDAJE INTEGRAL

ATTENTION DEFICIT WITH HYPERACTIVITY IN SPORTS PRACTICE. COMPREHENSIVE APPROACH

Olga Quintero¹

Resumen

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en la población infantil causa impedimentos funcionales a nivel personal, en contextos familiares y escolares y por ende en la sociedad. Su tratamiento debería ser farmacológico, con intervenciones conductuales y psicoeducativas, no obstante estudios recientes sugirieron que el deporte podría ayudar a reducir los síntomas básicos del TDAH. De ahí que el objetivo del artículo es describir la influencia del deporte en niños con TDAH, con base a una revisión de la literatura científica acerca del tema. Se pudo concluir que la práctica del ejercicio físico puede influir positivamente en la función ejecutiva, en el control inhibitorio, en el rendimiento neurocognitivo, en el comportamiento, en la motricidad, en el ámbito social y en el rendimiento académico. De ahí que puede contribuir en su abordaje integral.

Palabras clave: Abordaje Integral, Práctica Deportiva, TDAH.

Introducción

Abstract

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in the child population causes functional impairments at a personal level, in family and school contexts and therefore in society. Its treatment should be pharmacological, with behavioral and psychoeducational interventions, however recent studies suggest that sport could help reduce the basic symptoms of ADHD. Hence, the objective of the article is to describe the influence of sport on children with ADHD, based on a review of the scientific literature on the subject. It was concluded that the practice of physical exercise can positively influence executive function, inhibitory control, neurocognitive performance, behavior, motor skills, social sphere and academic performance. Hence, it can contribute to its comprehensive approach.

Keywords: Comprehensive Approach; Sports Practice; ADHD.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

¹psicóloga clínica, Doctora y Postdoctora en Ciencias de la Educación. docente universitaria UBA, Maracay, Venezuela, cinina60@gmail.

constituye actualmente uno de los diagnósticos más frecuentes en el marco de los desórdenes del neurodesarrollo infantil, con gran impacto en la salud mental y en el rendimiento deportivo. La experiencia y la investigación clínica actual documentan que afecta

Sus síntomas, aunque a menudo sutiles, ejercen una influencia considerable en la conducta de quien lo padece. Con base al estudio anterior, Thomas (2018), refiere “la tasa de prevalencia del TDAH, estimada alrededor del 7,2% a nivel mundial, lo convierte en uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en población infantil y adolescente. Concretamente en España el TDAH podría estar afectando a cerca de 361.580 niños y adolescentes. Las consecuencias que genera este trastorno en distintos ámbitos, junto a los datos que sugieren que su incidencia va en aumento, precisan de la búsqueda de soluciones eficaces.

En este sentido, presenta una etiología multifactorial con influencia de factores genéticos y ambientales, y donde también están implicados

aproximadamente de 3 a 7% de la población en edad escolar, aunque algunos investigadores como Cuadros y Estañol (2021) consideran que hasta un 20% de la población infantil lo padece, con persistencia de las alteraciones en la edad adulta.

factores psicológicos y aquellos específicos de la familia. Sin embargo, la dificultad de diagnóstico y el mayor autocontrol que presentan las personas adultas hacen que esta anomalía pueda pasar desapercibida, incluso parecer inexistente o que puede llevar asociados otro trastorno de conducta o autismo. Así en el 2013 la American Psychiatric Association (APA) publicó la quinta revisión del DSM-V, en vigor de la actualidad, detallando la clasificación del TDH de la siguiente manera: (a) Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el desarrollo y (b) hiperactividad e impulsividad.

Revisión de la Literatura

La realidad del TDH no solo impacta al sujeto que lo padece, sino también a la familia, percibiéndose ello a partir de los efectos que produce

sobre las relaciones del niño con sus padres y adherentes, así como el impacto que produce sobre el ámbito económico-familiar, ya que se requiere de una comprensiva relación entre los costos y beneficios en relación con una determinada intervención terapéutica. En el ámbito escolar no es de menor importancia, ya que debido a las implicaciones a largo plazo, tanto educacionales como psicosociales, no dejará de impactar en gran medida a la sociedad en general.

La situación anterior permite pensar que la intervención en cuanto al tratamiento no se adapta a un modelo único, sino que se han adaptado diferentes enfoques: farmacológicos, nutricional, conductual y cognitivo, los cuales coinciden esencialmente con las diferentes interpretaciones de la situación problema. En el enfoque farmacológico uno de los aspectos que requiere de una nueva concepción, en el tratamiento con medicamentos, es que debe ser individualizado y considerar los patrones persistentes de inatención, hiperactividad e impulsividad para

indicar el adecuado. Su administración está basado en psicoestimulantes, incrementando la dopamina disponible en el espacio intrasináptico mejorando la esfera conductual.

Desde la perspectiva nutricional, Córdova (2019) señala que la alimentación es un pilar esencial en las personas con diagnóstico de DAH, bien entendida, puede aportar nutrientes esenciales que mejoran el funcionamiento del sistema nervioso, lo que repercute positivamente en el rendimiento intelectual y comportamental. En ocasiones la falta de apetito provocado por el tratamiento farmacológico puede llevar a desequilibrios nutricionales.

Partiendo de estas premisas, los alimentos recomendados son hidratos de carbono complejo (arroz integral, centeno, legumbres y semillas), ácidos grasos saludables (pescados, nueces, almendras), vitaminas y minerales; cabe destacar la necesidad que se les brinden siempre opciones saludables, establecer horarios de comida en un ambiente ordenado y educado.

En cuanto al enfoque conductual se centra en la manipulación de las

contingencias ambientales, optimizando los procedimientos de disciplinas en la familia y en la escuela, con procedimientos lineales y una lógica positivista científica sustentado en conductas que se pueden medir.

En referencia a lo cognitivo que se enfoca en dimensiones del conocimiento, como la atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, entre otras, así como a determinar el papel que desempeñan éstas en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas humanas, todos estos según lo aportes hechos por Piaget citado por Papalia (2020).

Estos planteamientos, unidos a evidencias recientes citadas por Cuadros y Estañol (2020) sugieren que el ejercicio físico en niños con TDAH podría tener beneficios en la función neurocognitiva, en el ámbito conductual y social, en la función ejecutiva, lo cual motivo la construcción de este artículo, cuya finalidad es realizar una revisión documental sobre la influencia del deporte en niños diagnosticados con TDAH y, a través de esta, proponer

como puede contribuir el deporte en la intervención de este trastorno.

Metodología

Es una revisión documental fundamentada en un conjunto de literatura científica existente acerca del TDH y los beneficios de la práctica del deporte. En esta iniciativa literaria se une Cuadros y Estañol (2020), Córdova (2018), Dorado (2022), Manual DSM V (2013), entre otras referencias; además se soporta en artículos, conferencias y ponencias a nivel internacional, produciendo la legitimación del discurso.

Resultados

El diagnóstico del TAH es de carácter clínico y se elabora a partir de una esmerada historia clínica y de los reportes provenientes tanto de los padres como del docente de los niños afectados. Ante este escenario, la concurrencia de otros trastornos del neurodesarrollo puede complicar el diagnóstico; en los que se incluyen trastornos específicos de aprendizaje como la discapacidad intelectual. En el manual DSM-V (2013), figuran los criterios diagnósticos correspondientes a los trastornos del Neurodesarrollo. En la tabla 1, se

resumen los criterios que deben considerarse para el diagnóstico diferencial del TDAH.

Tabla 1 Criterios diagnósticos

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD
A. Patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza (1) y/o (2):
1. Desatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas han persistido por lo menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo y que tiene un impacto directamente sobre las actividades sociales, académicas/laborales.
a. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, laborales y otras actividades.
b. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas (ej. dificultades para mantener la atención en discursos, conversaciones o lecturas largas)
c. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.
d. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el lugar de trabajo
e. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
f. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (en adolescentes y adultos: preparar informes, completar formularios, revisar largas tareas con papeles)
g. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades.
h. A menudo se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes (para adolescentes y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados con lo que hace).
i. A menudo es descuidado e las actividades diarias (para adolescentes y adultos: devolver llamadas, pago de facturas, mantener citas).
2. Hiperactividad e Impulsividad: Seis o más de los siguientes síntomas han persistido por lo menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo que impacta directamente y de forma negativa en las actividades sociales, académicas/laborales.
a. A menudo mueve en exceso manos o pies o se remueve en el asiento.
b. A menudo abandona el asiento en situaciones en que se espera que permanezca sentado.
c. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en adolescentes y adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud).
d. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio

e. A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor
f. A menudo habla en exceso
g. A menudo precipita respuestas antes de sido completadas las preguntas
h. A menudo interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros
B. Varios síntomas de desatención o de hiperactividad impulsividad están presentes antes de los 12 años.
C. Varios síntomas de desatención o de hiperactividad impulsividad están presentes en dos o más ambientes
Especificar si Presentación combinada Presentación predominante desatento Presentación predominantemente hiperactivo-Impulsivo
Especificar gravedad actual Leve Moderado Grave
2. OTRO TRASTORNO ESPECIFICO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACIVIDAD Se usa en situaciones donde no cumplen con todos los criterios
3. TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION NO ESPECIFICADO No hay información para hacer un diagnóstico más específico

Posibilidad de tratamiento

Hasta la década de los 90 los procedimientos más utilizados fueron el farmacológico que se basa en la administración de fármacos que afectan los neurotransmisores implicados en la psicopatología. Es muy común entre la población afectada, a pesar de que este tratamiento podría conllevar considerables efectos negativos a largo plazo, tales como efectos colaterales en el funcionamiento cognitivo y social.

Cuadros (2020) explica que a medida que las personas tienen mayor familiaridad con este trastorno, las visitas al especialista se incrementan y en consecuencia se eleva el uso de los medicamentos. Por lo que a pesar de que en las redes se difunde el uso excesivo, no existe evidencia que sustente este hecho. Lo que según Powell (2015) supone importantes costos económicos a la familia, por ejemplo, la atomoxetina y el metilfenidato, los dos fármacos más frecuentes para el TDAH, pueden

rondar entre los 70 y 100 \$, respectivamente.

Por su parte, en la terapia clínica debería involucrarse los padres y educadores, lamentablemente no está al alcance de la mayoría de los niños y adolescentes afectados debido a su costo y a la carencia de personal experimentado. En este sentido cobra especial importancia la formación de docentes y padres, ya que según Galve (2019) los primeros no han recibido una formación básica en el tema que les permita abordar las necesidades del estudiante con una problemática especial, intervención que debe considerar el ámbito comportamental, cognitivo, emocional y social.

Sin embargo en la actualidad investigaciones recientes, según Dorado (2022) indica que el deporte estimula las funciones cerebrales de manera beneficiosa para los niños con TDAH al asignar recursos de atención que influyen en la corteza pre frontal dorso lateral y está implicado en la liberación de dopamina inducida por el ejercicio aplicado en cualquier actividad deportiva. De allí que este tipo de actividad beneficia como

ayudante en la intervención farmacológica o como terapia de reemplazo, por lo que se plantea un abordaje integral.

El problema del TDAH genera en los padres una preocupación creciente por la salud mental y física de sus hijos. Según Rief citado por Papalia (2020) estos sufren rechazo por el tratamiento farmacológico ya que temen efectos a largo plazo. Para Mühlbacher citado por Cuadros (2020) padres e hijos llegan a la conclusión de que lo importante es crear un clima favorable de amistad y de aficiones para conseguir un estado de ánimo equilibrado a través de la actividad física. Acorde con este autor, el deporte parece ser un lugar propicio, donde todos los estudiantes participan en actividades placenteras, divertidas, organizadas y supervisadas por un docente preocupado en educar a través de un ambiente agradable.

Al practicar un deporte se educa a través del movimiento. Puede colaborar en el enfoque psicoeducativo y conductual como abordaje integral proporcionando un contexto agradable y ameno donde los objetivos procedimentales y

actitudinales son conseguidos a través de diversos juegos, carreras, ejercicios físicos, técnicas de relajación, desafíos cooperativos, entre otras. Partiendo de esta premisa, Jensen y Kenny (2016) encontraron que las técnicas de entrenamiento respiratorio, postural, de relajación y de concentración, como las usadas en yoga, tienen efectos positivos en los síntomas básicos del TDAH.

Las artes marciales son famosas por crear ambientes de respeto y autocontrol, donde al practicar

Conclusiones

Nuevos horizontes en diversas investigaciones que proponen el deporte de forma regular y estructurado, podría ayudar a reducir las conductas desadaptativas. Surgen entonces nuevos caminos, nuevas formas de intervenir, donde varios autores recomiendan aumentar la tasa de participación en diferentes deportes en los niños con TDAH, por lo que se puede concluir que existe evidencia, aunque limitada, para pensar que el deporte tiene un impacto positivo en el comportamiento y en la

diferentes metodologías se logra obtener significación práctica y estadística respectivamente. Cooper (2018) y Moran (2019) han encontrado una posible influencia positiva de las artes marciales sobre los síntomas del TDAH. Por tanto, además de los beneficios que produce el ejercicio físico en los niños con TDAH, el deporte proporciona un entorno educativo donde se pueden descubrir actividades físicas concretas que parecen ser beneficiosas para los niños con este diagnóstico.

función neurocognitiva de los niños con TDAH en su día a día.

En esta línea de pensamiento, los resultados prometedores sugieren el deporte como un complemento eficaz en el tratamiento multidimensional de niños y adolescentes con TDAH. Estos resultados justifican la presencia de la práctica de algún deporte en el plan de intervención. En función de la evidencia preliminar y de la superposición de los mecanismos que subyacen en el TDAH y los efectos del deporte en el rendimiento cognitivo en

la población general, la investigación futura de los efectos de la actividad física en niños con TDAH están justificada y es necesaria para mejorar la situación de los niños con este trastorno.

Referencias

- Cooper, R. (2018). Efectos de las artes marciales en los niños agresivos, impulsivos. (Tesis Doctoral). Venezuela, Caracas: UPEL.
- Córdova F. (2018). Nutrición y Déficit de Atención. Fundación Clínica de la Familia. Universidad de Córdova
- Cuadros, Y. y Estañol, B, (2020). Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. México: Trillas
- Dorado, O. (2022). Temáticas de Educación Especial. Madrid: CEPE.
- DSM- V (2013). American Psychiatric Association
- Galve, J. (2019). Intervención Psicoeducativa en el Aula con TDAH. *Psicología Educativa*, 15(2), 87-106.
- Jensen, P. y Kenny, D. (2016). Los efectos del YOGA en niños con Déficit de Atención. *Atten.Disord*, 7, 205–216
- Mühlbacher, X (2019). Tratamiento en el Déficit de atención. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19678946>
- Papalia, D. (2020). Desarrollo Evolutivo del Niño. Trillas: México
- Powell, S. (2015). Los efectos de medicamentos en niños y adolescentes con TDAH. *Health*, 9, 50. Doi: 10.1186/s13034-015-00823
- Thomas, R. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. *Pediatrics*, 135, 994-1001. doi:10.1542/peds.2014-3482

